

Марія ТАЦИНЕЦЬ

студентка

Львівський національний університет ім. І. Франка

Науковий керівник:

Наталя КОЗЬМУК

кандидат економічних наук, доцент

Львівський національний університет ім. І. Франка

ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ АСПЕКТІВ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Роль дуальної освіти у формуванні кадрового потенціалу підприємств в умовах трансформації ринку праці України за сучасних умов особливо важлива. Важливий акцент актуальності проблеми працевлаштування молоді за спеціальністю та подолання дефіциту кваліфікованих кадрів є необхідним для розуміння сучасного ринку праці. Розкриття сутності кадрового потенціалу підприємства та значення поєднання hard і soft skills у підготовці конкурентоспроможних фахівців та аналіз основних аспектів імплементації дуальної освіти, її переваги та ризики для підприємств є ключем для пошуку шляхів до вдосконалення механізму. Вони зокрема стосуються взаємодії освіти, бізнесу та держави з метою підвищення ефективності формування кадрового потенціалу.

У сучасних умовах та викликах для української молоді дуже важливим аспектом збереження її потенціалу в Україні є можливість забезпечення якісними пропозиціями для працевлаштування. У першу чергу це стосується працевлаштування за спеціальністю, що підкреслить рівень української вищої освіти та необхідності підтримувати молодих фахівців. Підприємства зазнають дефіциту кваліфікованих кадрів, що несе за собою стримувальний фактор у контексті їхнього розвитку. У свою чергу, «молодь в Україні складає більшу частину працездатного населення, володіє більшою освідченістю, креативністю, здатністю до вивчення нового, опановує нові професії та є двигуном соціально – економічного розвитку країни» [1]. Таким чином, актуальність цього питання у контексті формування кадрового потенціалу на основі трансформації ринку є надзвичайно важливою, а роль дуальної освіти у цих обставинах неможливо переоцінити, адже це стає все більш поширеною тенденцією у рамках зближення освіти та бізнесу.

Кадровий потенціал підприємства – це сукупність здібностей і можливостей кадрів забезпечувати досягнення цілей довгострокового розвитку підприємства [2, с. 112]. Високий рівень підготовки кадрів для підприємств є ґрунтовним показником, який прямо відповідає рівню розвитку та можливостей підприємства і виступає одним із ключових факторів, на який необхідно звертати увагу керівникам. У цей спосіб, можна визначити, що у контексті викликів сьогодення, людський ресурс не обмежується виключно ефективною підготовкою hard skills,

однак також і soft skills, які у поєднанні формують працездатного та конкурентоспроможного працівника. На додачу до здобуття та вдосконалення цих навичок за звичайних умов, неабияку важливість у цьому плані несуть можливості прямого практичного застосування здобутих знань та навичок, які прямо відповідають зацікавленості та професійної орієнтованості студентів, які за рахунок практичної імплементації за підтримки дуальної освіти не лише збагатяться досвідом, який необхідний для розвитку у професійному аспекті, але й сприятиме здобуттю безпосередньо досвіду. Він, як і згадані вище навички є одним із основних якісних показників, разом із конкурентоспроможністю, соціальними та психологічними особливостями кожного співробітника, мікроклімат організації тощо [3].

«Дуальна форма здобуття професійної освіти визначається як спосіб здобуття професійної освіти, який передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття відповідної кваліфікації на основі договору про здобуття професійної освіти за дуальною формою» [4]. Досвід запровадження дуальної освіти набуває все більшої популярності у контексті сучасної трансформації ринку праці, як вже зазначалося раніше, саме тому її все більше імплементують в українських та закордонних закладах вищої та професійно-технічної освіти. У такий спосіб ключовими стейкхолдерами активного запровадження дуальної освіти виступають заклади освіти, підприємства та держава загалом. Серед аспектів імплементації дуальної освіти у формуванні кадрового потенціалу, у першу чергу є організаційні аспекти співпраці підприємств і закладів освіти, практична підготовка здобувачів освіти на підприємствах, адаптація освітніх програм до потреб роботодавців, а також безпосереднє наставництво та оцінювання професійних компетентностей.

У той же час необхідно враховувати, що попри переваги такої моделі, зокрема – скорочення періоду адаптації молодих фахівців, зниження витрат на підготовку персоналу та підвищення лояльності кадрів, існують й ризики, які обов'язково потрібно врахувати. Серед них – організаційні складнощі, недостатня нормативна підтримка та обмежені ресурси підприємств, які можуть зіткнутися з труднощами забезпечення дуальної освіти.

Важливо зазначити, що з процесом поширення виникає й необхідність вдосконалення механізмів імплементації та формування кадрового потенціалу на основі дуальної освіти. Перш за все це стосується розвитку партнерських моделей взаємодії освіти та бізнесу. Окрім цього, з метою спрощення та оптимізації процесу застосування, необхідно працювати над удосконаленням нормативно-правового забезпечення дуальної освіти. У випадку виокремлення підприємств у ролі стейкхолдерів, ефективним методом розширення можливостей дуальної освіти буде мотивація підприємств до участі у підготовці кадрів, що сприятиме популяризації цієї моделі. Як і у будь-якій системі етап підсумків та резюмування результатів є особливо важливим, тож одним із напрямків розвитку механізму

імплементатії буде також запровадження системи моніторингу результативності дуальної освіти.

Отже, дуальна освіта у сучасних умовах трансформації ринку праці є унікальним шансом забезпечення кваліфікованих ефективних кадрів, які досягатимуть якісних показників та результатів за допомогою особливостей та переваг дуальної освіти. У той же час необхідно враховувати ризики у контексті цієї моделі, яких позаяк можна мінімізувати за рахунок механізмів вдосконалення.

Література:

1. Луцай В. В. Проблема безробіття молоді в Україні. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. №5. С. 182–186.
2. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2007. 352 с.
3. Дядюра К. В., Іванова Н.С. Кадровий потенціал підприємства. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. II Міжнар. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2021 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. С. 66–68
4. Каракай А., Савісько М. Дуальна професійно-технічна освіта в Україні. Київ: KSE Institute, 2025. 63 с.